

Κληρονομώντας πολιτισμό και γνώση: Εκπαίδευση με τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ηράκλειο Κρήτης

Τρικόλης Κωνσταντίνος¹, Τρικόλη Μαρία²

¹ Med Διδακτολογία, MA Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας και Τέχνης, ΠΕ03, ΠΕ86, trikalis@gmail.com

² Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ mariatrik@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό τομέα για την εξερεύνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ηράκλειο. Χρησιμοποιώντας τη συνεργασία μέσω και ΤΠΕ εργαλείων όπως το ChatGPT και το exe learning, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς πόρους. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης και ενεργού συμμετοχής, ενισχύοντας έτσι την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η μελέτη προτείνει μεθοδολογικές πρακτικές σεναρίων για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σχολείων, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπρόσθετα, η έρευνα τονίζει την αναγκαιότητα για συνεργατικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σε επίπεδο συνεργασίας σχολείων etwinning, μεταξύ χωρών που θα ανταλλάσουν καλές πρακτικές για τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτιστική κληρονομιά, Τεχνητή νοημοσύνη, Αρχιτεκτονική ιστορία, Διασχολική εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι βιωματικές συνεργατικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμμετοχή των μαθητών στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές γενιές θα συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση και την εκτίμηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι διασχολικές συνεργασίες έχουν χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα για τη μείωση των προκαταλήψεων και την προώθηση θετικών σχέσεων με την κοινότητα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυλετικές και εθνοτικές διαιρέσεις και η αποτελεσματική συνεργασία συνδέεται παρέχοντας θετικά αποτελέσματα στους μαθητές (Connolly et al., 2019; Griffiths et al., 2021).

Η μεθοδολογία χαρτογράφησης, που σχετίζεται με τουριστικά ταξίδια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα και οργανισμούς της τουριστικής βιομηχανίας για να βελτιωθούν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και οι προσφορές στον πελάτη (Azevedo et al., 2021). Επιπλέον, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι online γεωχωρικές βάσεις δεδομένων, τα ανοικτά δεδομένα και οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι OER, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές οι βάσεις δεδομένων διευκολύνουν την αξιολόγηση και την απεικόνιση περίπλοκων περιουσιακών ιστορικών στοιχείων, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των συμβατικών παραδοσιακών καταλόγων. Μέσω της χρήσης αυτών των τεχνολογιών, η πλήρης τεκμηρίωση και η βελτιωμένη προσβασιμότητα της πολιτιστικής πληροφόρησης μπορεί να διασφαλιστεί και να γίνει προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό.

Τα έργα Erasmus δεν έχουν εξετάσει ισχυρά την ικανότητα ενός σχολείου να εφαρμόζει μεθόδους κοινωνικής ψυχο-χαρτογραφίας. Ωστόσο, υπάρχουν έγγραφα τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τις μεθόδους κοινωνικής χαρτογράφησης και τα πιθανά οφέλη τους για τα σχολεία. Η κοινωνική χαρτογράφηση είναι ένα συμμετοχικό κοινωνικό διαγνωστικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση ενός αγροτικού σχολείου με την τοπική του περιοχή (Moliner et al., 2017), ενώ την ίδια χρονιά η κοινωνική χαρτογράφηση προτείνεται ως μηχανισμός υποστήριξης της ερευνητικής συνεργασίας μέσω της κοινοτικής κατανόησης (Marais & van Biljon, 2017).

Σε μια μελέτη που διεξήχθη από τους Klemenčič et al. (2017), υποστηρίζεται ότι οι ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, εστιάζοντας ειδικά στις βιωμένες εμπειρίες των μαθητών, έχουν σημαντική αξία στην έρευνα. Έτσι, εισάγεται το Erasmus Shouts, μια διαδικτυακή εφαρμογή που ενθαρρύνει τους φοιτητές Erasmus να ασχοληθούν ως αυτοεθνογράφοι προκειμένου να αναλογιστούν και να τεκμηριώσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την κινητικότητα Erasmus (Klemenčič et al., 2017). Ομοίως, σε μια εθνογραφική εργασία που πραγματοποιήθηκε το 2010, οι μαθητές παρείχαν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ελλείψεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό το έργο, με

επικεφαλής μια διαφορετική ομάδα ειδικών, είχε ως στόχο να αξιολογήσει και να ενισχύσει τις πολιτικές και τις πρακτικές ενός συγκεκριμένου σχολείου μέσω διαβουλεύσεων με δασκάλους, γονείς και μαθητές (Swinson, 2010).

Η σύνδεση μεταξύ του αισθήματος του ανήκειν και των θετικών αποτελεσμάτων των μαθητών έχει καθιερωθεί στην ακαδημαϊκή έρευνα, με τα ιδρύματα να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καλλιέργεια αυτής της αίσθησης. Συγκεκριμένα, το προσωπικό υπηρεσιών σπουδαστών μπορεί να υποστηρίξει τις εμπειρίες Co-Teaching, να διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και προσωπικού και να ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους μαθητές (Niehaus et al., 2019). Για να ενισχυθεί αυτή η αίσθηση, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές και να αντιμετωπιστούν τυχόν δομικά εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν την ικανότητα των μαθητών να σχηματίσουν κοινωνικά δίκτυα (Weiss, 2021). Ενώ η αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο είναι σημαντική για όλους τους μαθητές, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εκείνους που στοχοποιούνται από αρνητικά φυλετικά στερεότυπα (Murphy & Zirkel, 2015). Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο ενθαρρύνει την αποδοχή για όλους τους μαθητές, ειδικά εκείνους που είναι περιθωριοποιημένοι και υποεκπροσωπούνται (Martinez & Munsch, 2019). Η αξία των αλληλεπιδράσεων δασκάλου-μαθητή στην καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται. Η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και τελικά να συμβάλει στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών. Κατά συνέπεια, οι πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τους δασκάλους που στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας αίσθησης κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν “το ανήκειν” στους μαθητές (Schafer et al., 2022).

Η έννοια της προσκόλλησης στον τόπο περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών, πολιτιστικών, οικονομικών, ιδεολογικών, κοσμολογικών και δυναμικών διαστάσεων της. Τα βασικά στοιχεία μπορούν να αξιολογηθούν ως προς τη σημασία της ταυτότητας του τόπου, του συναισθηματικού δεσμού, των στρατηγικών μάρκετινγκ, της δημιουργίας και της διαχείρισης ενός προορισμού στο πλαίσιο της προώθησης του τουρισμού (Chen et al., 2021). Αν και το Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες για διεθνή κινητικότητα, υπάρχει περιορισμένη έρευνα σχετικά με τον ειδικό αντίκτυπο του στην αντίληψη των εφήβων για τον τόπο και την εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο. Κατά συνέπεια, απαιτείται πρόσθετη έρευνα για να εξεταστούν τα πιθανά πλεονεκτήματα και δυσκολίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του eTwinning σε πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση για εφήβους βάσει τόπου (Place-based Education PBE). Αυτή η προσέγγιση έχει συγκεντρώσει πρόσφατα την προσοχή λόγω της επιρροής της στις διδακτικές μεθόδους και στην απόκτηση γνώσης.

Η σύνδεση μεταξύ πολιτισμών είναι πολύπλοκη και απαιτεί βαθιά κατανόηση των διαφορετικών συνθηκών στις οποίες ζουν και εργάζονται τα άτομα. Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν παράγοντες όπως το περιβάλλον ανατροφής, το ιστορικό υπόβαθρο των εθνοτικών τους ομάδων και τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν μέσω της κοινωνικοποίησης. Αυτές οι πολιτισμικές επιρροές διαμορφώνουν στη συνέχεια τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις επιλογές και τις συμπεριφορές ενός ατόμου. Οι διαπολιτισμικοί ψυχολόγοι έχουν συχνά συγκρίνει αυτές τις φυσικές απαντήσεις με τις μέσες βαθμολογίες παρόμοιων ομάδων από διαφορετικά εθνοτικά υπόβαθρα, αποκαλώντας αυτές τις διαφορές «πολιτισμικές διαφορές». Για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ πολιτισμών και ατόμων, οι ερευνητές ανέπτυξαν πιο πρόσφατα μέτρα που εστιάζουν στη μέτρηση «ψυχολογικών» μεταβλητών σε πολιτισμικό επίπεδο, όπως ο ατομικισμός και η συλλογικότητα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν τα άτομα, οι ψυχολόγοι μπορούν να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τα ατομικά αποτελέσματα αντί να εστιάζουν αποκλειστικά σε ομαδικά αποτελέσματα. Τελικά, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, που διαμορφώνονται από τις εμπειρίες του μέσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του με την πάροδο του χρόνου (Smith & Bond, 2019).

Η ενσωμάτωση της φύσης και της τέχνης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην εκπαίδευση ενισχύει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις περισσότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους στα σχολεία. Η αποτελεσματικότητα ενός σχολικού προγράμματος βασίζεται στη δέσμευση των εκπαιδευτικών να το εφαρμόσουν και η ποιότητα της διδασκαλίας έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μάθηση και την επιτυχία των μαθητών (Lander et al., 2017). Από την άλλη, μια διεξοδική εξέταση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αποκάλυψε ευνοϊκά αποτελέσματα στη γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση της τέχνης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα θέμα ενδιαφέροντος στην έρευνα στην εκπαίδευση αφού η καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει θετικά τη συμμετοχή και τα κίνητρα των μαθητών, την προώθηση της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων κριτικής σκέψης (Mevarech & Kramarski, 2014).

Σε αστικές περιοχές όπου υπήρξε μακρά ιστορία κοινωνικού διχασμού, μπορούν να βρεθούν “κρυφές πόλεις”. Αυτές οι πόλεις, αν και δεν υπάρχουν πλέον φυσικά, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των σύγχρονων αστικών χώρων μέσω των αρχιτεκτονικών τους κατάλοιπων. Κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων, το Ηράκλειο γνώρισε πολλαπλές αλλαγές εξουσίας, που οδήγησαν στην κατασκευή, την καταστροφή και τη διατήρηση διαφόρων μνημείων που συνθέτουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές τις κατασκευές είναι σε κατάσταση

ερείπωσης καθώς παραμελούνται και αγνοούνται εντός της πόλης (Τρικάλη, 2021).

Η σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, φαίνεται από αρκετές πρόσφατες έρευνες και η ιδέα της αίσθησης του τόπου εκτιμάται ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Η σύνδεση με μια συγκεκριμένη τοποθεσία και η κατανόηση της οικολογικής της σημασίας θεωρούνται θετικά αποτελέσματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2021). Το Ηράκλειο είναι μια πόλη γνωστή για την ιστορική της σημασία, της αρχαιότητας και την πολιτιστική κληρονομιά της. Η πολιτιστική κληρονομιά ίσως να μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και να χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για την κατανόηση του παρελθόντος και του πολιτισμού, ενώ παράλληλα θα προωθεί τον δημιουργικό διάλογο στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η μελέτη της Τρικάλη (Τρικάλη, 2021), σχετική με τα θέματα μνημεία του Ηρακλείου, εστίασε μεταξύ άλλων και στην εξής προβληματική: Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την απόφαση κάθε κοινωνίας να αποκαταστήσει συγκεκριμένες δομές και πώς επηρέασε η απόφαση αυτή τη φήμη της πόλης; Γιατί αυτά τα μνημεία δεν είναι επί του παρόντος ορατά και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην περιορισμένη ορατότητά τους; Πώς μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να τονιστεί και να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά του Ηρακλείου;

Από την άλλη η εγκατάλειψη της ιστορικής σημασίας των μνημείων μπορεί να ιδωθεί ως “συλλογικό τραύμα” του νεοπλουτισμού, αφού μπορεί να θεωρηθεί ως κάποια απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία συμβάλλει στη συναισθηματική δυσφορία και τα αισθήματα πολιτιστικής απώλειας (Clark & Winterowd, 2012). Όμως, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την ανακούφιση αυτού του συλλογικού πόνου ως λύσεις ανάγκης στον κοινωνικό ιστό. Η πρώτη λύση περιλαμβάνει την αποδοχή και την αφομοίωση σε αυτήν την “κολασμένη ύπαρξη” μέχρι να γίνει ανεπαίσθητη. Η δεύτερη προσέγγιση είναι επικίνδυνη και απαιτεί συνεχή προσοχή και προθυμία για μάθηση: συνεπάγεται την ανάδειξη και επανάχρηση σε μνημεία και σε διακριτικά στοιχεία του παρελθόντος, παρέχοντάς τους μακροζωία και χώρο (Τρικάλη, 2021).

Μια άλλη ερευνήτρια ερεύνησε το κρυμμένο αστικό κέντρο του Ηρακλείου μελετώντας πώς απεικονίζεται η πόλη στη λογοτεχνία σε περιόδους αναστήλωσης. Η Μοίρα διερεύνησε πώς οι αρχιτέκτονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες ερμηνείες λογοτεχνικών κειμένων για να αποκτήσουν γνώση των διαφορετικών σημασιών που ενσωματώνονται στο αστικό περιβάλλον. Η γνώση αυτή κρίνεται επωφελής για ιστορικές περιόδους όπου οι αλλαγές στους κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες συμπίπτουν με την παρουσία φυσικών δομών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα μετασχηματισμού και επανεκτίμησης της αστικής χωρικής ταυτότητας. Επιπλέον, εξετάστηκε ο αντίκτυπος της ψυχολογικής κατάστασης μιας πόλης, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογική μνήμη και τους μύθους που διαμορφώνουν τη συνείδηση των κατοίκων της. Αυτή η ψυχολογική κατάσταση είναι αλληλένδετη με τις φυσικές και χωρικές πτυχές της πόλης, με αποτέλεσμα ένα περίπλοκο και αλληλένδετο περιβάλλον (Μοίρα, 2021).

Η μουσειολογία είναι η μελέτη των μουσείων και της σημασίας τους στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, όπως το σχεδιασμό εκθέσεων, τη διαχείριση συλλογών και την προσέλκυση επισκεπτών. Τα μουσεία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς συλλέγοντας, καταγράφοντας και ερμηνεύοντας αντικείμενα και έργα τέχνης. Λειτουργούν ως αποθήκες συλλογικής μνήμης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτιστικών ταυτοτήτων.

Η πολιτιστική κληρονομιά αναφέρεται στις πολύτιμες υλικές και άυλες πτυχές του παρελθόντος μιας κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων, μνημείων, παραδόσεων, γλωσσών και συστημάτων γνώσης. Τα μουσεία όχι μόνο προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά αλλά προσφέρουν και ευκαιρίες για συμμετοχή και εκπαίδευση του κοινού. Ενθαρρύνουν τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτιστικής ταυτότητας.

Για αυτούς τους λόγους, κρίνεται σημαντική η ανάδειξη και των αόρατων αλλά ζωντανών ταλαιπωρημένων μνημείων της πόλης του Ηρακλείου, με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, με τη λήψη απόφασης και με σχεδιασμένες δράσεις ανάδειξης και Προστασίας των μνημείων.

Η εκπαίδευση με βάση τον τόπο (PBE) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στη σύνδεση μεταξύ της μάθησης και της φυσικής τοποθεσίας. Αυτή η προσέγγιση ενσωματώνει τις έννοιες και τις εμπειρίες της τοπικής κοινότητας και του περιβάλλοντος, επεκτείνοντας το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης. Το PBE έγινε πιο δημοφιλές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 καθώς θεωρήθηκαν απαραίτητα εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως η εκμάθηση σε εξωτερικούς χώρους και στο σπίτι. Η άνοδος των νεοφιλελεύθερων ιδεολογιών και των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη δεκαετία του 1990 συνέβαλε επίσης στη δημοτικότητα του PBE, το οποίο στοχεύει να δώσει προτεραιότητα στην ενεργό μάθηση και να προωθήσει μια βαθύτερη σύνδεση με την τοπική κοινότητα και το πλαίσιο. Το PBE υπερβαίνει τη γεωγραφική θέση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής γνώσης, της γνώσης μεταξύ των γενεών και των συστημάτων υποστήριξης και περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις: βιοφυσική, ψυχολογική, κοινωνικοπολιτισμική και πολιτική οικονομία. Αυτές οι διαστάσεις συνδέονται με τέσσερις διαστάσεις της Βιωματικής Βασισμένης

Μάθησης: μάθηση επί τόπου, μελέτη τόπου, μάθηση από τόπο και μάθηση για τόπο (Yemini et al., 2023).

Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές μπορούν να αποκαλύψουν την κρυμμένη πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου και να συμμετάσχουν σε έργα συνεργασίας με σχολεία από διάφορες χώρες μέσω της πλατφόρμας του eTwinning. Η παρούσα έρευνα προτείνει μια πρακτική προσέγγιση που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά, τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση της παιδαγωγικής αξιοποίησης της κριτικής Παιδαγωγικής πολιτειότητας στο πλαίσιο του eTwinning. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και προωθεί ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ δασκάλων και σχολείων.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επιδιώκει να αναδείξει προοπτικές με τις οποίες οι νέες τεχνολογίες μπορούν να κατευθύνουν τους μαθητές στην ανακάλυψη της κρυμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το παράδειγμα του Ηρακλείου.

Στόχοι:

Να αναλυθεί η σημασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη πολιτισμικής ευαισθητοποίησης.

Να εξεταστεί πώς οι νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα αξιοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά.

Να εξεταστεί η περίπτωση του Ηρακλείου και τρόποι με τους οποίους μπορεί να αναδειχθεί η κρυμμένη πολιτιστική ιστορία της περιοχής μέσω των νέων τεχνολογιών.

Ερευνητική υπόθεση: Υποθέσαμε ότι η χρήση του ChatGPT και άλλων νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να ανακαλύψουν και να αναδείξουν την κρυμμένη πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου με διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό τρόπο.

Παιδαγωγικά, η σπουδαιότητα του παρόντος άρθρου επικεντρώνεται στην δυνατότητα της χρήσης αρχιτεκτονικών ιστορικών περιοχών για τη διατήρηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συμμετοχής σχολείων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πώς η χρήση τεχνητής νοημοσύνης ερωτοαποκρίσεων με chatbot μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά που περιβάλλει τα αρχιτεκτονικά ιστορικά μνημεία, όμως με εύληπτη και διασκεδαστική προσέγγιση.

Ερευνητικά ερωτήματα:

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη ερωτοαποκρίσεων με chatbot να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά;

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση των αρχιτεκτονικών ιστορικών περιοχών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω των τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης;

Πώς μπορεί η διασχολική συνεργασία για την ανταλλαγή εμπειριών και βιωματικής γνώσης να ενισχύσει την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τα αρχιτεκτονικά μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά;

Το επιστημολογικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τεχνητής νοημοσύνης. Εξετάζονται προηγούμενες έρευνες και πρωτοβουλίες που έχουν επικεντρωθεί στη χρήση τεχνολογίας για την εκπαίδευση σχετικά με την πολιτιστική ταυτότητα και τη διασχολική συνεργασία.

Η προβληματική του άρθρου αφορά την ανάγκη για αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, εξετάζεται πώς η διασχολική συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών και βιωματικής γνώσης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η ερευνητική ανάγκη πηγάζει από την αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό πόρο που πρέπει να διατηρηθεί και να διδαχθεί στους μαθητές. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η νέα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση.

Η βιβλιογραφική έρευνα στον ιστότοπο <https://erasmusu.com/> εξέτασε τον ρόλο της σχολικής συνεργασίας σε έργα Erasmus για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τονίζει τη σημασία της διασχολικής συνεργασίας, της δικτύωσης των εκπαιδευτικών και των μαθησιακών εμπειριών σε έργα όπως το Erasmus, καθώς συνδέονται διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία. Προτείνονται εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες του πολίτη και τονίζουν την ανάγκη για συλλογική υποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών για την ακαδημαϊκή επιτυχία. Προκρίνονται τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης, της αυτονομίας και της αυτορρύθμισης, που αποτελούν σημαντικές δεξιότητες για τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας. Ωστόσο, αναγνωρίζονται και προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν, όπως η αντίσταση των εκπαιδευτικών στην ανταλλαγή πρακτικών και η μη συμμετοχή στην κατάρτιση. Στο πλαίσιο της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύεται η αξία της αστικής ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης του ιστορικού αστικού τοπίου, που συνδέονται

στενά με τη διατήρηση των μνημείων. Ο Barrero-Fernández (2022) διαπίστωσε ότι τα εκπαιδευτικά δίκτυα μεταξύ σχολείων προωθούν τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και την εκπαιδευτική ισότητα. Συνεπώς, η σχολική συνεργασία αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επίτευξη εκπαιδευτικής επιτυχίας και την αύξηση της συμμετοχής στα κοινά (Barrero-Fernández et al., 2022). Για αυτό το λόγο, η συνεργασία μεταξύ των σχολείων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Συνοψίζοντας, οι συνέργειες σχολείων αποτελούν καίριο στοιχείο στην επίτευξη των στόχων των έργων Erasmus για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν τη συνεργατική μάθηση, τη δικτύωση των εκπαιδευτικών και τη βιωματική μάθηση μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση διαφόρων προκλήσεων, καθώς οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στα έργα Erasmus προκειμένου να ενισχυθεί η σχολική συνεργασία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η διαδικασία σχεδιασμού της μεθοδολογίας της έρευνας περιελάμβανε την ανάπτυξη προσαρμοστικού εκπαιδευτικού υλικού εξΑΕ το 2022 για έργα eTwinning, αξιολόγηση της ικανοποίησης των μαθητών από το υλικό, συλλογή προτάσεων για τη δυναμική βελτίωση των ανταλλαγών μαθητών σε έργα Erasmus+ χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Agile Scrum και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας για τη διατύπωση συστάσεων για μελλοντική χρήση, μεταξύ 3 Γυμνασίων του Ηρακλείου, τη συμμετοχή 12 εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, και 64 μαθητών σε ενδοσχολική επιμόρφωση. Η εφαρμογή του ChatGPT και του Exe Learning είχε σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών σε έργα eTwinning. Οι προτάσεις των εθελοντών μαθητών βασίστηκαν στην προσέγγιση Agile Scrum, με στόχο τη δημιουργία ενός διαφανούς πλαισίου εντός του σχολείου το οποίο προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων μέσω της ανεστραμμένης διδασκαλίας και διαχείρισης έργων σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Gitscrum ή το Taiga.io.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 26 εθελοντές μαθητές τελικά συμμετείχαν σε οιωνή έρευνα στο εργαστήριο πληροφορικής στο οποίο εφάρμοσαν αρχικά τη μέθοδο Agile Scrum για την ανάπτυξη ενός project σχετικά με τη χαρτογράφηση της πόλης. Καταγράφηκε η διαδικασία συνεργασίας, η ομαδική δυναμική και η επίδραση της μεθόδου στην ανάπτυξη των κοινωνικών και αποφασιστικών δεξιοτήτων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν αξιολογώντας την πρόοδο του έργου (ταχύτητα επίτευξης στόχων ομάδας), αναλύοντας τα αποτελέσματα και αξιολογώντας την αυταξία των μαθητών σε σχέση με τους στόχους της έρευνας. Αρχικά, οι μαθητές σε ζεύγη αντάλλαξαν γραπτούς σχολιασμούς για έναν αφηρημένο χάρτη εικαστικών τεχνών που περιέγραφε την ιδανική διαδρομή στην πόλη (κοινωνική ψυχο-χαρτογράφηση). Κατόπιν η ομάδα δράσης των μαθητών πραγματοποίησε άσκηση κοινωνικής χαρτογράφησης στην ολομέλεια προκειμένου να ενισχύσει την οργάνωσή της. Εξετάστηκε η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη συνεργασία μεταξύ σχολείων. Βασιζόμενοι στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου, διερευνήθηκε η διεπιστημονική δυνατότητα σύμπλευσης μαθημάτων για την ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από προσαρμοστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία (exe learning LMS και ZipGrade).

Αναδείχθηκε η σημασία της συνεργατικής μάθησης και της δυναμικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ σχολείων σε διεθνές επίπεδο, υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning, μελετώντας βιβλιογραφικά παρόμοιες προτάσεις ψηφιακών σχεδιασμών στην Ευρώπη, εμπλέκοντας τους μαθητές σε ασκήσεις δημιουργίας περιεχομένου με εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία (Flipped Learning, tutorials) για την παραγωγή περιεχομένου SCORM και επιπλέον ατομικής κοινωνικής ψυχολογικής χαρτογράφησης μέσω συνεδριών webex. Οι περιγραφικές καταγραφές των μαθητών συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν από την ομάδα. Αξιοποιήθηκαν, ακολούθως, ως δεδομένα εισόδου σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Rossi plugin, για τη δημιουργία περιεχομένου από Youtube video.

Η μεθοδολογία πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε την εκπόνηση προσαρμοστικού περιεχομένου, αρχικά με χρήση του ChatGPT για την δομική καταγραφή και αναδίφηση νέων ιδεών περιεχομένου. Κατόπιν, μέσω του Exe Learning, έγινε σύνταξη του υλικού και η κατηγοριοποίηση σε κατάλληλα σχεδιασμένα προσαρμοστικά μονοπάτια μάθησης. Σε κάθε μονοπάτι δόθηκε μια συνάρτηση βάρους δυσκολίας περιεχομένου και κατόπιν το υλικό μετατράπηκε σε μορφή SCORM και εξήχθη σε αυτή τη μορφή για μακροπρόθεσμη χρήση εξΑΕ και για τοπική χρήση στο εργαστήριο πληροφορικής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια Zipgrade για τη μέτρηση της ικανοποίησης και την αξιολόγηση των προτάσεων που προέκυψαν από τη μεθοδολογία Agile Scrum για την ανταλλαγή εμπειριών στα έργα eTwinning μεταξύ των 3 συνεργαζόμενων σχολείων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός της διδακτικής έρευνας ήταν περισσότερο η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του ChatGPT και του εργαλείου Exe Learning για τη δημιουργία προσαρμοστικού περιεχομένου σε μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά έργα Erasmus+. Οι στόχοι που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν την ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ συνεργαζόμενων

σχολείων. Για να καταφέρουν οι έφηβοι να ενσταλάξουν τη γνώση και να αποκτήσουν αυθεντικές και βιωματικές γνώσεις, αναζητήθηκαν όροι στο ChatGPT όπως: “αρχιτεκτονική και διατήρηση ιστορικών συνοικιών, αξία ιστορικών οικισμών, σχεδιασμός οικιστικών συνοικιών, διαχείριση μνημείων, αποκατάσταση κτιρίων, αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αιεφόρος σχεδιασμός, κριτική τέχνης και αρχιτεκτονικής, μουσειολογία”.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η χρήση νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση μπορεί να αναδείξει αποτελεσματικά την πολιτιστική κληρονομιά και να ενσωματώσει την κρυμμένη ιστορικότητα της πόλης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και διαχείριση καλών πρακτικών και γνώσεων στις ΤΠΕ είναι απαραίτητη, διότι αναδείχθηκαν ιδέες για δραστηριότητες μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων, όπως flashmobs από κοινές ομάδες μαθητών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρεσβευτές για την προβολή των κρυμμένων μνημείων (πχ με “μια ξαφνική παράσταση” στην πόλη). Η συνεργασία με άλλα σχολεία στα έργα Erasmus είναι σημαντική για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας. Η χρήση της βιωματικής μάθησης και της τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική εκπαίδευση για την κληρονομιά. Η χρήση του ChatGPT και άλλων τεχνολογιών AI αξιολογήθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν την κρυμμένη πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου με ελκυστικό τρόπο, διδάσκοντάς τους πολιτιστικές αξίες μέσα από τις εμπειρίες τους.

Τα ευρήματα της έρευνας μετρήθηκαν μέσω κατάλληλων ρουμπρικών zipgrade και καταδεικνύουν ότι η χρήση των ChatGPT και Exe Learning έχει παραγάγει με επιτυχία υψηλής ποιότητας προσαρμοστικό εκπαιδευτικό υλικό για έργα Erasmus+. Οι μαθητές εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους στο μάθημα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η μεθοδολογία Agile Scrum συνέβαλε επίσης στη βελτιωμένη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μαθητών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και τις ιστορικές συνοικίες, η διαχείριση και η διατήρηση των μνημείων και των ιστορικών οικισμών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Η αποκατάσταση κτιρίων και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της μακροζωίας αυτών των δομών. Επιπλέον, η τέχνη και η μουσειολογία συμβάλλουν στην κατανόηση και την εκτίμηση αυτών των μνημείων και της σημασίας τους. Η διάσωση των μνημείων και η δημιουργία οικιστικών περιοχών εντός ιστορικών περιοχών αποτελούν επίσης σημαντικά ζητήματα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης μνημείων και την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μπορούν να διαφυλαχθούν αυτά τα πολύτιμα πολιτιστικά αγαθά για τις μελλοντικές γενιές.

Η αρχιτεκτονική και η διατήρηση ιστορικών συνοικιών, η κατανόηση και η διαμόρφωση ιστορικών οικισμών, ο σχεδιασμός και η διαχείριση οικιστικών συνοικιών, οι αρχές και οι πρακτικές διαχείρισης μνημείων, οι τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων, οι αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, η αιεφορία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, η κριτική εισαγωγή στην τέχνη και την αρχιτεκτονική και η εισαγωγή στη μουσειολογία, παραμένουν απαραίτητες γνώσεις που μπορούν να καλλιεργηθούν αυθεντικά και βιωματικά στους εφήβους μέσω της σχολικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης των εργαλείων ChatGPT και Exe Learning στην εκπαίδευση, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των μαθητών σε διακρατικά έργα Erasmus+.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχική ανάλυση πεδίου που διεξήχθη από τους ερευνητές αποκαλύπτει επίσης πώς η σχολική συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της τεχνολογίας. Παρά την έλλειψη επαρκούς εφαρμογής στα Ελληνικά σχολεία, η διαχείριση έργου Agile Scrum διευκολύνει τον αποτελεσματικό συντονισμό των προσπαθειών των μαθητών μέσω της συνεργασίας δασκάλου-μαθητή (Τρικάλης, 2020). Κατά συνέπεια, η έρευνα προτείνει ενέργειες διαχείρισης έργου όπως την επέκταση της μεθοδολογίας σε άλλους τομείς με πολιτιστική κληρονομιά, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα μπορεί να συνεχιστεί με τη δημιουργία προσαρμοστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας εργαλεία ChatGPT και Exe Learning για έργα Erasmus+, με στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους στην ανάπτυξη πολυγλωσσικού προσαρμοστικού μαθησιακού περιεχομένου και να ενισχύσει την ικανοποίηση και την ανταλλαγή εμπειριών των μαθητών σε έργα eTwinning.

Οι περισσότερες ιδέες για προτάσεις που αναδείχθηκαν από την έρευνα, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προσαρμοστικού εκπαιδευτικού υλικού στη μαθητική persona (adaptive content) με χρήση εργαλείων ChatGPT και Exe Learning, εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη χρήση αυτών των εργαλείων για μελλοντικά έργα Erasmus+ και βελτίωση της διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ μαθητών σε περιβάλλοντα eTwinning. Η μακροπρόθεσμη έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση μεθοδολογιών τέχνης περιπάτου για την εξερεύνηση τους. Στη

συνέχεια οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες ZMET και Photovoice για να αναλύουν τις εμπειρίες τους.

Ακολουθως προτείνεται ένα σενάριο καλής εφαρμογής και αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς:

Οι εμπλεκόμενοι σε ένα σχολείο στην Κρήτη συζητούν τη χρήση της φωτογραφίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου. Ένα άλλο σχολείο στην Ελλάδα διερευνά την παιδαγωγική αξία της δημιουργίας μιας μαθητικής ταινίας για τα ερείπια του παρελθόντος του Ηρακλείου. Ένα τρίτο σχολείο στην Αθήνα εξετάζει τη χρήση του γκράφιτι ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και προώθησης της τοπικής κληρονομιάς. Το εκπαιδευτικό σενάριο προτείνει την εφαρμογή κοινής σκηνοθεσίας για την παραγωγή μαθητικού κινηματογραφικού έργου για την καταπολέμηση του βανδαλισμού των μνημείων, το οποίο θα προάγει την ενσυναίσθηση και την ενίσχυση της αναγνώρισης της αξίας και της ιστορικής σημασίας της τοπικής κληρονομιάς. Η συνεργατική αυτή ταινία θα μπορούσε να προβάλει τη σύνθεση σκηνών σε Ευρωπαϊκή εμβέλεια από τέσσερις διαφορετικές χώρες με πρωταγωνιστές μαθητές που θα μιλούν για την σημασία της πολιτισμικής εκπαίδευσης και της περιπατητικής τέχνης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προβολής και των διαλόγων της ταινίας θα μπορούσε να παραχθεί από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι οι νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενσωματωθούν με επιτυχία στην εκπαίδευση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι προτάσεις επιδιώκουν την επέκταση και βελτίωση αυτής της προσέγγισης για το μέλλον. Η χρήση των εργαλείων ChatGPT και Exe Learning συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού για έργα Erasmus+ και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών. Οι προτάσεις που προέκυψαν ενισχύουν την εφαρμογή των εργαλείων σε μελλοντικές διακρατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η διασχολική συνεργασία σε έργα Erasmus αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την διατήρηση και την εκπαίδευση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι, η συνεργασία αυτή κρίνεται καινοτόμα διότι δημιουργεί ευκαιρίες για μάθηση, συμμετοχή και ενίσχυση της συνοχής στον εκπαιδευτικό χώρο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Μοίρα, Μ. (2021). *Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου* [National Documentation Centre (EKT)]. <https://doi.org/10.12681/eadd/30454>

Τρικόλης, Κ. (2020). Scrum στην εκπαίδευση: Eduscrum στο σχολείο. *ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ*, 3, 381–390. https://conf.pdekritis.gr/3rd_volume2.pdf

Τρικόλη, Μ. (2021). *Η αόρατη πόλη του Ηρακλείου* (Μ. Δούση (ed.)) [Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. http://ikee.lib.auth.gr/record/336234/files/TRIKALI_MARIA.pdf

Φιλιππάκη, Α., & Καλαϊτζιδάκη, Μ. (2021). Η “Αντίληψη του τόπου” στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. *Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία*, 3(2), 49–64. <https://doi.org/10.12681/ees.28166>

Azevedo, A., Duenas, M. P. M., & Costas, G. B. (2021). Innovation on Research Methods: Geotagged Photos as a Proxy Tool to Map Heritage and Cultural Ecosystem Services Hotspots. In J. Leitão, V. Ratten, & V. Braga (Eds.), *Tourism Innovation in Spain and Portugal: New Trends and Developments* (pp. 63–88). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80733-7_5

Barrero-Fernández, B., Mula-Falcón, J., & Domingo, J. (2022). Educational constellations: a systematic review of macro-networks in education. *International Journal of Educational Management*, 37(1), 259–277. <https://doi.org/10.1108/ijem-09-2022-0339>

Chen, N. C., Michael Hall, C., & Prayag, G. (2021). *Sense of Place and Place Attachment in Tourism*. Routledge. <https://play.google.com/store/books/details?id=OBgoEAAAQBAJ>

Clark, J. D., & Winterowd, C. (2012). Correlates and predictors of binge eating among Native American women. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 40(2), 117–127. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.2012.00011.x>

Connolly, P., Hanratty, J., Hughes, J., Chapman, C., & Blaylock, D. (2019). PROTOCOL: Protocol for a systematic review: Inter-school collaborations for improving educational and social outcomes for children and young people. *Campbell Systematic Reviews*, 15(1-2), e1011. <https://doi.org/10.1002/cl2.1011>

Griffiths, A.-J., Alsip, J., Hart, S. R., Round, R. L., & Brady, J. (2021). Together We Can Do So Much: A Systematic Review and Conceptual Framework of Collaboration in Schools. *Canadian Journal of School Psychology*, 36(1), 59–85. <https://doi.org/10.1177/0829573520915368>

Klemenčič, M., Žnidaršič, M., Vavpetič, A., & Martinc, M. (2017). Erasmus students’

involvement in quality enhancement of Erasmus+ mobility through digital ethnography and ErasmusShouts. *Studies in Higher Education*, 42(5), 925–932.
<https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1293879>

Lander, N., Eather, N., Morgan, P. J., Salmon, J., & Barnett, L. M. (2017). Characteristics of Teacher Training in School-Based Physical Education Interventions to Improve Fundamental Movement Skills and/or Physical Activity: A Systematic Review. *Sports Medicine*, 47(1), 135–161.
<https://doi.org/10.1007/s40279-016-0561-6>

Marais, M., & van Biljon, J. (2017, May). Social mapping for supporting sensemaking and collaboration: The case of Development Informatics research in South Africa. *2017 IST-Africa Week Conference (IST-Africa)*. 2017 IST-Africa Week Conference (IST-Africa), Windhoek.
<https://doi.org/10.23919/istafrica.2017.8102336>

Martinez, E. F., & Munsch, P. (2019). Developing a Sense of Belonging in Community College Students. *About Campus*, 24(5), 30–34. <https://doi.org/10.1177/1086482219896044>

Mevarech, Z., & Kramarski, B. (2014). *Critical Maths for Innovative Societies: The Role of Metacognitive Pedagogies*. OECD. <https://doi.org/10.1787/20769679>

Moliner, O., Sales, A., & Sanahuja, A. (2017). Social Mapping in the Context of a Community-build Day: Strategy to Strengthen Links with Community in a Small Rural School. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237, 305–310. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.083>

Murphy, M. C., & Zirkel, S. (2015). Race and Belonging in School: How Anticipated and Experienced Belonging Affect Choice, Persistence, and Performance. *Teachers College Record*, 117(12), 1–40. <https://doi.org/10.1177/016146811511701204>

Niehaus, E., Williams, L., Zovac, S., Young, M., & Fullerton, A. (2019). Exploring Predictors of Sense of Belonging in Trinidad and Tobago. *Journal of College Student Development*, 60(5), 577–594.
<https://doi.org/10.1353/csd.2019.0057>

Schafer, J. L., Guenther, C. H., Stovall, D. B., Brown, L. N., Glasscock, L. N., & Stern, M. M. (2022). A Faculty-Led, Community-Building Program That Enhances Student-Faculty Connections within Biology. *Journal of Microbiology & Biology Education: JMBE*, 23(2).
<https://doi.org/10.1128/jmbe.00007-22>

Smith, P. B., & Bond, M. H. (2019). Cultures and Persons: Characterizing National and Other Types of Cultural Difference Can Also Aid Our Understanding and Prediction of Individual Variability. *Frontiers in Psychology*, 10, 2689. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02689>

Swinson, J. (2010). Working with a secondary school to improve social relationships, pupil behaviour, motivation and learning. *Pastoral Care in Education*, 28(3), 181–194.
<https://doi.org/10.1080/02643944.2010.504221>

Weiss, S. (2021). Fostering sense of belonging at universities. *European Journal of Education*, 56(1), 93–97. <https://doi.org/10.1111/ejed.12439>

Yemini, M., Engel, L., & Ben Simon, A. (2023). Place-based education – a systematic review of literature. *Educational Review*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2177260>